

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>**THE ROLE OF MANAGEMENT IN THE GERMAN ECONOMY****Gafforova Visola Niytulla qizi***Student of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.***РОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТА В ЭКОНОМИКЕ ГЕРМАНИИ****Гаффорова Висола Ниятулла кизи***Студент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.***GERMANIYA IQTISODIYOTIDA MENEJMENTNING O'RNI****G'afforova Visola Niyatulla qizi***O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabasi.***abstract**

This article provides feedback on the problems that arise in the management system in Germany and their solutions. The results achieved by Germany in the field of exports and imports will also be touched upon.

аннотация

В этой статье представлены отзывы о проблемах, возникающих в системе управления в Германии, и их решениях. Также будут затронуты достижения Германии в области экспорта и импорта.

annotatsiya

Ushbu maqolada Germaniyada boshqaruv tizimida vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari haqida fikr mulohazalar keltirilgan. Shuningdek, Germaniyaning eksport va import sohasidagi erishgan natijalariga ham to'xtalib o'tiladi.

Keywords:

German management, company, person, management, business, sociologist.

Ключевые слова:

немецкий менеджмент, компания, человек, менеджмент, бизнес, социолог.

Kalit so'zlar:

Nemis boshqaruvi, kompaniya, shaxs, menejment, biznes, sotsiolog.

©2023. *Gafforova Visola Niytulla qizi.*

Germaniya boshqaruv modelining nazariy manbalari o'tgan asrning boshiga to'g'ri keladi. Uning asoschisi mashhur olim, sotsiolog va iqtisodchi Marks Weber (1864-1920). M. Weber birinchi navbatda sotsiolog olim edi, uning bir qator tadqiqotlari iqtisodiyot, menejment va biznes bilan bevosita bog'liq edi. M. Weber tomonidan ishlab chiqilgan byurokratik ratsionalizatsiya tushunchasi klassik boshqaruvning muhim bosqichidir. U kompaniyani "byurokratik" deb nomlangan shaxssiz, mutlaqo oqilona asosda boshqarishi kerak, deb hisobladi. Byurokratiya (Weber fikriga ko'ra) - shaxsiy baholash asosida emas, balki muayyan qoidalar va tartib-qoidalar bilan shaxslarning aniq ta'qibiga muvofiq boshqaruv tizimi.

Nemis boshqaruv modelining o'ziga xosligi

1. Nemis menejeri uchun eng muhim vazifa hamkorlik yoki hech bo'lmaganda davlat bilan faoliyatni muvofiqlashtirishdir;

2. Kompaniyani boshqarish ikki tuzilma tomonidan amalga oshiriladi: boshqaruv va kuzatuv kengashi. Ularning vazifalari guruhlarga bo'linadi va hech kim ikkala tuzilmaning pozitsiyalarini birlashtira olmaydi;

3. Nemis sanoati an'anaviy ravishda davlat bilan yaqin hamkorlikda ishlaydi, Shuning uchun "nemislar ongida" xususiy tashabbus aniq davlat tomonidan tartibga solish doirasida rivojlanishi kerakligi haqidagi fikr mustahkam asosga ega.

4. Nemis menejrlari kelajakka qarash va kelajakka e'tibor berish bilan mashhurdir. Nemis modelining eng muhim xususiyati korporativ boshqaruvda ishchilar va xodimlarning ishtiroki tizimidir. Ushbu tizim, shuningdek, qaror qabul qilishda ishtirok etish tizimi (Die Mitbestimmung) yoki ingliz tilida so'zlashadigan adabiyotlarda birgalikda aniqlash tizimi (Co-determination system) deb ataladi va ikki darajadan iborat. Birinchi daraja biznes kengashlari yoki ish maslahatlarini tashkil qiladi. Ikkinchi daraja aksionerlik jamiyatlarini boshqarishda ishchilar va xodimlarning ishtiroki tizimi, ya'ni ularning boshqaruv organlarida ishchilarning bevosita ishtiroki hisoblanadi.

Nemis boshqaruvi asrlar davomida rivojlangan va o'rta asr ustaxonalari va savdogar guildlarining an'alariga asoslangan maxsus uslub bilan ajralib turadi. Shu bilan birga, nemis menejrlari kelajakka umid va kelajakka e'tibor berish bilan mashhur. Nemis raqobat uslubi juda murakkab deb ta'riflanishi mumkin, ammo xatto eng qiyin raqobat hech qachon raqiblarni yo'q qilishni maqsad qilmaydi. Kompaniyalar bir-biri bilan raqobatlashadilar, biroq ayni paytda ular monopolistik bozor hukmronligiga emas, balki bozor sohalarini taqsimlashga yoki tovarlar va xizmatlar bozorida o'zlarining maxsus joylarini yaratishga qiziqish bildirishadi.

Nemis kompaniyalari uzoq vaqt davomida ijtimoiy hamkorlar bilan ishlashgan. Bu ishchilarning manfaatlarini himoya qilishga asos hisoblanadi. Nemis kompaniyalari

uchun nafaqat faoliyat va biznes natijalari, balki ishchilarning hayoti va mehnati bilan bog'liq dolzarb muammolar va masalalarni muhokama qilish amaliyoti ularning mavjudligi normasi hisoblanadi.

Har qanday jarayonning rivojlanish tabiati bo'yicha nemis nuqtai nazariga ko'ra, har bir narsa va har bir kishi maksimal samaradorlikka erishish uchun mo'ljallangan tegishli rejada o'z o'rnini egallaydi. Nemislar yaxshi ishlab chiqilgan jarayonlar va protseduralar ko'plab muammolarni hal qilishga yordam berishi mumkinligiga ishonishadi, shuning uchun tartibni umumiy farovonlikka erishish uchun juda muhim vosita deb hisoblashadi.

Menejrlarning sadoqati- Nemis menejrlari orasida ish joylarining o'zgarishi kam kuzatiladi va shunga mos ravishda korporativ sodiqlik darajasi yuqoriligicha qolmoqda. Germaniyada bir korxonada o'rtacha ish tajribasi 8 yil, AQSh firmalarida esa - 3 yildan 20 yilgacha. Inglizlar (amerikaliklar kabi) nuqtai nazaridan, bir korxonada bunday uzoq davom etadigan ish tajribasi halokatli ta'sirga olib kelishi mumkin. Nemislar nazdida bir xil ish joyida uzoq ish tajribasi sizga kerakli texnik malakaga erishishga imkon beradi. Ko'pgina nemis korxonalari uzoq vaqtdan beri menejrlar o'z o'rinbosarlarini tanlashadi va o'qitadilar. Bu qaror qabul qilish jarayonining uzluksizligi va izchilligini ta'minlaydi. Dam olish, kasallik va h. k. lar davrida xizmat vazifalari o'rinbosarlar tomonidan amalga oshiriladi.

Nemis modelining asosiy afzalliklari korporativ munosabatlarning barcha ishtirokchilari (aktsiyadorlar, mehnat jamoalari, biznes hamkorlar, davlat) manfaatlarini muvozanatlashtirishga qaratilgan ijtimoiy hamkorlik tamoyilini amalga oshirish, shuningdek, ushbu tomonlarning barcha:

1. Uzoq muddatli maqsadlarga erishish;
2. Korporatsiyalarning barqarorligini oshirish;
3. O'zaro aloqalarning barqarorligi kabi maqsadlarini amalga oshirishda kata hissasini qo'shadi.

Nemis iqtisodiyoti instituti tomonidan o'tkazilgan so'rovlarga ko'ra, ish beruvchilarning 70 foizi korxonalar kengashlari a'zolari bilan o'zaro hamkorlikni "yaxshi" va "juda yaxshi" deb baholaydilar.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Низаметдинов А., Раджабов С. Jahon moliya tizimini rivojlantirishdagi muammolar va xalqaro moliya munosabatlarini rivojlantirish istiqbollari //Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 35-37.
2. Nizametdinov A. A. OLIY TA'LIM TIZIMIDA AGRAR SOHANING USTUVORLIGI UNDA INNOVATSIYALARNING QULLANISHI //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 96-98.

3. Nizametdinov A. ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 21-30.
4. Nizametdinov A. A., Azizbek Z. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BANKLARNING KASSA OPERATSIYALARI //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 1050-1056.
5. Худояров Р., Низаметдинов А. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 6 Part 2. – С. 188-193.
6. Nizametdinov A. SUG'URTA FAOLIYATINI AMALGA OSHIRISH OMILLARI //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
7. Akramovich N. A. HISTORY, SUBJECT AND OBJECT OF FORMATION OF "MACROECONOMICS" //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 1. – С. 209-210.
8. Велиева С., Низаметинов А., Анорбоева Д. Содержание и функционирование рыночной экономики //in Library. – 2022. – Т. 22. – №. 1. – С. 105-110.
9. Holmuradovich X. B. et al. IMPORTANCE OF BANKING SYSTEM IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 218-224.
10. Holmuradovich X. B. et al. BUSINESS ETHICS AND CULTURE, RULES FOR ITS WORK //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 184-191.
11. Akramovich N. A. The priority of using innovative technologies in the agricultural education system //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 10. – С. 185-191.
12. Akramovich N. A. HISTORY, SUBJECT AND OBJECT OF FORMATION OF "MACROECONOMICS" //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 1. – С. 209-210.
13. Ko'chimov A., Mokhichekhra B. Historical Comparison of the Foreign Investment Climate in Small Business and Entrepreneurship in Jizzakh Region in 1991-2000 //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 120-123.
14. Usmonova V., Esanov H. THE EXISTING INVESTMENT ENVIRONMENT IN THE CONSTRUCTION SECTOR OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 31-40.
15. Kuchimov A., Unnisa S. A., Najmiddinov D. DEFINING THE TYPES OF THE SHADOW ECONOMY //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 65-70.
16. Кучимов А., Эрматов М. Kompaniyalarda inson resurslarini boshqarish xizmatlari //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 169-173.
17. Qosimova D., Ko'chimov A. Fundamentals of Investment Environment in the Process of Digital Transformation of the Economy //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 55-59.
18. Kuchimov A.H. JIZZAX VILOYATIDA MADANIY HORQIQQA MO'LJALLANGAN MEHMON UYLARINI YARATISH YO'NALISHLARI // Экономика и социум. 2022. №5-2 (92). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/jizzax-viloyatida-madaniy-horqiqqa-mo-ljallangan-mehmon-uylarini-yaratish-yo-nalishlari> (дата обращения: 15.12.2023).
19. Sobirovna K. D. et al. DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP-A SPRINGBOARD FOR ENSURING MACROECONOMIC STABILITY //Journal of Contemporary Issues in Business and Government. – 2021. – Т. 2021.